

Como se articulam os afetos do medo e da violência: Um estudo comparado entre a Yakuza e o PCC

Danielle Makio¹; Alice Dandára Frazão dos Santos²; Thais Yumi Nakai Dos Santos³; Vitor Antonio Frutuoso Paes⁴

¹Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

²Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

³Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

⁴Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Franca/SP

Resumo – Este estudo objetiva realizar uma análise comparativa entre dois proeminentes grupos de crime organizado que operam em atividades ilegais similares, e que impactam diretamente os níveis de segurança pública em suas respectivas localidades: o Primeiro Comando da Capital (PCC) – São Paulo-, e a Yakuza –Japão-. Além de moldar a violência experienciada pela população, tais atividades impactam a sensação de (in)segurança compartilhada pelos indivíduos, mobilizando afetos e emoções que, em última instância, influenciam o cotidiano da sociedade e conduzem a sua forma de resposta a questões maiores relacionadas a qualidade de vida, apoio ou dissidência ao Estado e a grupos criminosos, entre outros. Um fator intrínseco à elaboração de estratégias de enfrentamento ao crime organizado está na reação social à presença dele, à medida em que oferece uma visão nítida acerca daquilo que, efetivamente, guarda relação direta com a forma de ação de grupos como o PCC e a Yakuza. Sabendo que a reação social à violência urbana e a legitimação do crime organizado são fortemente influenciados pela mídia, o presente estudo se propõe a avaliar como esta se relaciona com a legitimidade dos grupos aqui estudados a partir da mobilização afetiva e imagética da cobertura feita da atuação de ambas as organizações ao longo dos anos 1990 e 2010. Assim, almejamos analisar dois objetivos centrais: (i) como o contexto político-afetivo do Brasil e do Japão influenciou a formação e/ou modo de atuação do PCC e da Yakuza; (ii) como opera o processo de legitimação de tais grupos à luz da atuação da mídia.

Palavras-Chave – PCC, Yakuza, crime organizado, afeto e segurança, legitimação política

I. INTRODUÇÃO

A existência de organizações criminosas é um fato histórico que nunca se limitou por meios espaço-geográficos ou períodos de tempo. É uma manifestação comum de setores de qualquer sociedade que busquemos analisar, mas, também, como qualquer outra manifestação do gênero, concebe-se a partir de realidades histórico-culturais distintas, e consequentemente assume características particulares a cada contexto em que são geradas e desenvolvidas. Ao tratarmos especificamente dos casos do “Primeiro Comando da Capital (PCC)” e da Yakuza, nos prestamos a comparar analiticamente grupos gestados em nações opostas do globo e em períodos históricos inteiramente diferentes, mas que ainda assim, dentre todas as notáveis diferenças, possuem também elementos compartilhados.

É de conhecimento geral que o Estado brasileiro há décadas enfrenta dificuldades em cumprir sua tarefa de garantir a segurança interna da nação, apresentando índices criminais extremamente preocupantes, com o surgimento e crescimento do crime organizado. Nesse sentido, a conjuntura carcerária brasileira é apontada como um dos principais agravantes da realidade político-social imposta, fomentada desde as primeiras organizações criminais fundadas nos “Anos de Chumbo” da ditadura militar, transpassando pela

redemocratização e criação do PCC nos anos 1990 e notável expansão durante os anos 2000. Esse autoritarismo estatal do tardar do século XX ditou, em grande parte, a maneira pela qual o crime organizado se expressa no cenário brasileiro; e os impactos que o contato com teorias progressistas e metodologias organizacionais de guerrilhas de luta armada foram absorvidas pelos presídios brasileiros por meio de prisioneiros políticos. Este contato informou muitos dos primeiros grupos criminais que contestavam as condições do sistema prisional ainda nos anos 1970, e abriram precedente para organizações futuras como o PCC (Silva, 2007). O Japão, por outro lado, é conhecido como um dos países mais seguros do mundo, com algumas das menores taxas de homicídios observadas, mas também por ser o berço de uma das organizações criminais mais famosas existentes, a Yakuza, com histórico longínquo, manutenção secular e com ampla penetração nas mais diversas áreas da sociedade nipônica.

Ao compararmos estes atores, não é possível limitar-nos exclusivamente às diferentes formas de atuação criminal e às diferentes estratégias tomadas por cada Estado ao longo do tempo no intuito de combatê-las, é preciso também compreender as diversas expressões culturais de violências em cada país, ou mesmo os relacionamentos escusos delas com figuras das institucionalidades políticas e financeiras. A compreensão tanto dos pontos de convergência quanto de divergência, seja das organizações criminosas, seja dos órgãos de segurança pública nacionais responsáveis por lidar com elas, é um dos fundamentos necessários para a elaboração de políticas públicas eficazes e de um aprimoramento das ferramentas de combate ao crime e manutenção da estabilidade social. Assim, esta pesquisa busca servir como um primeiro passo de análise comparativa na abertura destas discussões.

Dito isso, este estudo representa um esforço para compreender melhor como as atividades do PCC e da Yakuza moldam e são moldadas pela percepção de segurança compartilhada pela população em suas respectivas localidades. Embora operem em contextos diferentes, ambos, ao passo em que são fruto deles, exercem influência significativa sobre a dinâmica social e política de suas regiões, impactando diretamente a qualidade de vida dos cidadãos e influenciando suas atitudes em relação ao Estado e a outras entidades sociais. Assim, este é um estudo comparativo entre o PCC e a Yakuza que tem como objetivo examinar as variáveis que moldam a formação e o modus operandi de organizações criminosas em contextos culturais e políticos distintos. Esperamos, dessa maneira, elucidar de que maneira as organizações aqui descritas se articulam com os afetos das sociedade em que operam, seja no bojo do contexto de suas formações, seja em cenários de expansão e combate à operação dos grupos. Entendemos, dessa maneira, que, para melhor vislumbrar formas de combate, é preciso antes compreender o que legitima e fortalece o crime organizado em suas mais diversas

facetas e expressões. A permissão para existir e a concessão para operar são, aqui, compreendidas através das repercussões dos afetos sobre a formação política da sociedade brasileira e japonesa e dos diferentes grupos que as constituem.

Dessa forma, além da apresentação das organizações em separado, para maior compreensão dos objetos deste estudo, esperamos ainda elucidar possíveis aproximações e afastamentos entre ambas a partir do uso de indicadores comparativos articulados em seções distintas. Nas seções iniciais, que tratam particularmente do PCC e da Yakuza, elucidaremos como ritos de iniciação, o sentimento de irmandade e a legitimação da sociedade e do Estado atuam no seio do funcionamento dos grupos e podem ser encarados como importantes pontos de proximidade entre os objetos analisados, superando por vezes a barreira cultural para promover uma aproximação em torno de um sentimento maior de pertencimento e segurança.

Outro ponto de análise é a investigação de como os contextos político-afetivos do Brasil e do Japão influenciaram, e influenciam, a formação e atividade desses grupos e a legitimação deles. Nesse sentido, esperamos identificar padrões e determinantes que explicam as diferenças e semelhanças compartilhados por ambas as organizações no que diz respeito à sua articulação com Estado e sociedade, fornecendo assim conclusões valiosas para uma compreensão mais ampla do fenômeno do crime organizado. Ainda que o combate a este não seja o objetivo principal deste estudo exploratório, ao compreender as origens e os efeitos das atividades do PCC e da Yakuza, bem como o papel dos afetos na formação de percepções públicas sobre esses grupos, podemos começar a vislumbrar novas estratégias de enfrentamento à insegurança pública e suas muitas consequências.

II. AFETOS E POLÍTICA

O comportamento social, seja ele de grupos ou de indivíduos, é resultado de complexos processos, os quais contemplam, entre outros: (i) formação identitária; (ii) delimitação da função social assumida por cada um; (iii) articulações sociopolíticas; (iv) expectativas e objetivos dos atores envolvidos na interação social. Dos muitos fatores que contribuem para a definição destes e outros processos, um é especialmente interessante em vista da sua capacidade de mobilização social: os afetos. Autores como Judith Butler (2004), Jenny Edkins (2003), Jonathan Mercer (2006) e Andrew Ross (2006), sugerem que este é um elemento de especial relevância nos estudos de comportamento social dada a sua particular função na criação de laços afetivos, como os de dependência e de confiança.

Os afetos, nesse sentido, podem ser encarados de duas maneiras fundamentais: como (i) fatores de formação de expectativas acerca do comportamento do Outro, o que, no limite, leva à cristalização de preconceitos direcionados a certos grupos; e como (ii) fatores de aproximação, ou seja, elementos que incentivam a construção e o compartilhamento de laços de irmandade, de lealdade e/ou de pertencimento, incidindo tanto sobre a organização de coletivos quanto na formação de identidades individuais e/ou comunitárias. O afeto, portanto, pode ser compreendido enquanto um produtor de efeitos materiais e discerníveis. É através dele que são construídos, ou aprofundados, cenários em que se popularizam entendimentos, muitas vezes enviesados, acerca do que se

deve esperar de certas pessoas e grupos sociais. Por outro lado, são também os afetos que potencializam, ou mesmo constroem, a noção de pertencimento (Ahmed, 2004; Edkins, 2003), sendo ele, portanto, fundamental em processos de formação de comunidades coesas.

Parte indissociável da identidade de um grupo é o compartilhamento (i) de uma visão de mundo razoavelmente estável e (ii) de uma noção de pertencimento que se esparrama por todos aqueles que compõem o todo. Os afetos, nesse sentido, assumem posição central ao longo de diferentes etapas do processo de construção e de manutenção identitária. De início, podemos direcionar nossa atenção ao ímpeto pela aglomeração. Ainda que entendamos que o humano é um ser social, ou sociável, é interessante notar que processos de aproximação não se dão de forma aleatória. A união parte de alguma semelhança, seja ela o compartilhamento de características subjetivas, como língua, sistemas de valores, religião, afetos entre outros, ou o compartilhamento de um mesmo contexto. Nesse sentido, situações de escassez ou de ameaça externa são especialmente eficazes na produção de processos de aglomeração e de organização sociais. À medida em que indivíduos sentem a necessidade de cooperar para superar uma dificuldade em comum, cria-se um gatilho para a socialização. Da mesma forma, conjunturas conflituosas são também um contexto clássico de formação grupal. Situações em que pessoas se sentem de alguma forma em perigo perante uma mesma ameaça, seja ela física, como um embate direto que coloque em risco a vida e a integridade dos indivíduos, seja ela subjetiva, como ameaças discursivas que ameacem a capacidade de existência ontológica daqueles corpos, força o compartilhamento de medos e expectativas que por sua vez mobilizam afetos tão fortes que levam as pessoas a buscar no coletivo a resposta à aflição.

É por essa razão que o trauma é um afeto particularmente potente em processos de formação identitária: ele mobiliza medos e anseios que, ainda que subjetivamente, aguçam nas pessoas uma necessidade urgente de garantir sua sobrevivência. O trauma, nesse sentido, opera como um dispositivo de aproximação - se todos sofremos com isso, devemos, juntos, evitar que volte a acontecer para que, assim, continuemos a sobreviver. Cenários em que esse tipo de raciocínio vem à tona tendem a aumentar a porosidade do grupo a ideologias potencialmente extremistas que prometem redenção e/ou segurança. É por essa razão que contextos pré e pós guerra são em geral repletos de líderes carismáticos legitimados pela população em troca de promessas de um futuro melhor (Arendt, 2013; Verovsek, 2018). Na Alemanha pré-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o nazismo se alastra pois é entendido por boa parte da sociedade como uma resposta factível aos maiores medos da época, medos estes que eram, em certa medida, alimentados pelo fantasma dos traumas vividos durante a República de Weimar (Arendt, 2013). Portanto, o trauma, e também o medo, operam não somente como importantes fatores de coesão social, mas também como afetos que favorecem o estabelecimento de certos ordenamentos político-sociais entre os grupos que deles compartilham.

A violência, por conseguinte, pode ser compreendida, em uma análise mais ampla, como um interessante catalisador de formações políticas. Se podemos compreender o trauma, e o medo, como uma resposta a violências sofridas no passado, sejam estas perpetradas por um agressor externo ou simplesmente decorrentes de conjunturas de crise e/ou

estruturas políticas mais amplas, podemos, então, sugerir que as vítimas da violência causada têm maiores incentivos a se unirem e criarem um próprio grupo, coeso, organizado e estruturado em torno de uma identidade própria. Por outro lado, é também por essa razão que ideologias mais afeitas ao uso da violência e/ou a demais formas de extremismos tendem a ser mais facilmente aceitas pela comunidade. Grupos que assumem posições de liderança nessas conjunturas, assim, instrumentalizam a violência como forma de garantir a legitimação de seu poder, o qual emana da expectativa do coletivo maior de que o ciclo de violência contra ele terá fim.

Ao pensarmos a violência e o sentimento urgente de findá-la, é possível, também, vislumbrar novas reverberações da busca por pertencimento sobre a formação identitária de grupos políticos. Como pontuado em outra oportunidade, a necessidade de segurança ontológica é ponto fundamental em qualquer processo de socialização, ou seja, a sensação de estabilidade e de continuidade proporcionada pela confiança em sua existência e identidade. Trata-se, pois, da sensação de estar enraizado em um sentido de si mesmo e de pertencimento ao mundo, que permite enfrentar os desafios impostos pelos contextos em que nos inserimos de forma organizada e resiliente. Formar uma identidade coesa, portanto, é indispensável para navegar no mundo e em suas dificuldades. Nesse sentido, portanto, uma identidade individual é potencialmente menos benéfica do que uma identidade coletiva, o que nos leva a uma conclusão importante: a violência leva à construção de grupos com identidade estável em resposta a uma necessidade de autoproteção. Esta, em última análise, confunde-se com a necessidade de pertencimento (Butler, 2004; Fanon, 2022). Um indivíduo, ao compreender que, sozinho, não consegue garantir sua segurança ontológica e/ou não tem capacidade de enfrentar uma violência que recai sobre si, busca pertencer a um coletivo maior que o permita performar sua identidade e superar a insegurança em que vive. É por essa razão que grupos usualmente marginalizados na sociedade tendem a incorrer em processos de aglutinação. Não necessariamente porque todos compartilham exatamente os mesmos gostos e crenças, mas porque todos compartilham experiências de insegurança, física e ontológica, semelhantes.

Afetos, portanto, relacionam-se diretamente com a política e suas expressões. Entretanto, há dispositivos de dispersão e instrumentalização afetiva que adicionam uma nova camada de complexidade sobre essa diáde. Nesse sentido, entram em jogo fatores como a mídia, cujo papel na sociedade pode combinar, a um só tempo, a modelação e a extremização afetiva, culminando em processos de controle social e/ou de remodelação do tecido sociopolítico.

Como já havia antecipado Benedict Anderson (2008), é o aumento da circulação de notícias e romances que permite a formação das “comunidades imaginárias”, de grupos que se identificam como parte de um mesmo todo; indivíduos cuja convergência socioafetiva permite a articulação de uma comunidade reconhecidamente una: uma nação. Similarmente, se considerarmos o papel da mídia enquanto veículo indispensável na codificação social do mundo, podemos sugerir que é ela também elemento fundamental na disseminação afetiva. Assim, a forma com que certo acontecimento é retratado é responsável por dar a ele maior ou menor relevância e por incitar afetos positivos ou negativos em meio à população. A forma com que nos informamos, portanto, está intimamente ligada à construção da nossa psique

individual e social e, por conseguinte, ao nosso comportamento. O viés ideológico daquilo que consumimos pode, então, ressoar em nossos próprios processos de compreensão do mundo em que habitamos (Wirth; Schramm, 2005). Logo, considerando a capacidade de articulação de massas de grandes veículos midiáticos, podemos sugerir que a mobilização afetiva da mídia tem o potencial de não apenas impactar a construção de laços de lealdade e de pertencimento em meio à sociedade, mas também de corroborar estereótipos sociais. É, por exemplo, a partir da mobilização de afetividades conflitivas que são legitimados, e normalizados, atos de violência, dinâmicas opressoras e até mesmo situações de subordinação.

Afetos, assim, sobretudo quando devidamente articulados entre a sociedade, podem também ser instrumentalizados, entre outras possibilidades, para legitimar o sofrimento de certos grupos, reforçar hierarquias sociais e determinar a capacidade de ação de certos atores sociais em detrimento de outros. A performance afetiva, portanto, pode ser encarada como um elemento de constituição de comunidades políticas. São nossas relações afetivas que determinam em quem confiamos, com quem nos identificamos, com quem rivalizamos e a quem legitimamos posições de poder (Hutchison, 2016). Experiências passadas, nesse sentido, têm papel importante. Se compreendemos que uma dor sentida por nós mesmos ou por entes queridos no passado foram causadas por certo indivíduo ou grupo, estaremos mais propensos a criar uma rivalidade com o “malfeitor” ao passo em que nos tornamos mais propensos a aceitar de bom grado a presença e o comportamento daquele(s) que nos oferece(m) alternativas ao sofrimento experienciado (Butler, 2004).

No entanto, ao passo em que a mídia se relaciona diretamente com a plasticidade identitária e afetiva da sociedade, ela também nos oferece importantes ferramentas de decodificação social. Por se tratar de um objeto fruto de mecanismos de poder e de interesses de consumo, aquilo que é reproduzido pela mídia, e como tal reprodução se dá, é por si só um objeto de estudo em potencial. Através dela podemos, por exemplo, compreender melhor afetos e ideias dos quais diferentes grupos sociais coadunam; acessar as opiniões que um grupo em particular tem acerca de um evento ou contexto em particular entre outros. Além disso, é muitas vezes através de dispositivos midiáticos que conseguimos acessar realidades diferentes das nossas, o que é particularmente importante ao trabalharmos com afetos. Filmes, documentários, entrevistas entre outros muitas vezes trazem relatos que nos permitem acessar com maior profundidade a situação em que se encontram os indivíduos sobre os quais tratamos em nossas análises. É por meio de relatos ou ainda de descrições mais detalhadas de um contexto em particular que, muitas vezes, conseguimos dimensionar melhor aquilo que, até então, parecia distante. É por esta razão que, neste trabalho, usaremos de documentários como fontes de dados e informações importantes no escopo de nossa pesquisa. Entendemos que para compreender de fato em que medida os afetos incidem sobre a organização dos grupos PCC e Yakuza e sobre a articulação dos mesmos com as sociedades em que se inserem, é indispensável acessarmos, de alguma forma, os indivíduos sobre os quais tratamos e os afetos por eles articulados. Uma pesquisa de campo indubitavelmente seria de grande valia também, no entanto, na impossibilidade da mesma, acreditamos que o uso de relatos prontos serve ao propósito deste estudo cujo caráter é, por ora, fundamentalmente

exploratório.

III. YAKUZA: O CULTO À HONRA E LEALDADE

No imaginário popular, quando dita a palavra “Yakuza” somos acometidos por uma imagem particular de um homem japonês, vestindo um terno e gravata que exalam elegância. Quase nunca idealizamos o que a Yakuza realmente é: um coletivo secular de gangues – ou grupos, como preferido pela organização – criminosos, que transcendem as esferas do legal e ilegal.

Ao contrário do PCC, a Yakuza tem o seu gênese dentro de um contexto imperial, onde pessoas acometidas pelas diferenças sociais e econômicas de um império têm suas necessidades supridas de uma forma única, e não surge dentro dos presídios, muito menos tem um grande impacto dentro deles. Mas traz consigo grandes pontos de similaridades – que, por si só, também são as diferenças entre ambas organizações – como a lealdade ao seu “superior”/mais antigo na organização (oyabun-kobun/padrinho-apadrinhado), rituais de batismo e de punição, a honra e a lealdade dentro das regras de ambas as organizações, a ética do crime e a aceitação da sociedade em duas culturas tão diversas que se assemelham tanto. Todos esses pontos a serem tratados ao longo deste estudo tem como o principal objetivo aproximar organizações tão distantes geográfica e culturalmente nos principais pontos que as definem.

Assim, em um contexto mais geral, talvez fosse possível dizer que Yakuza é um termo utilizado para descrever pessoas que estão envolvidas em alguma atividade ou gangue criminosa, assemelhando-se até ao *gângster* muito bem conhecido no Ocidente. Entretanto, a Yakuza transcende o que é entendido como um simples gangster ocidental; é um modelo, um conjunto de costumes e, principalmente, de tradições e regras a serem seguidas pelas gangues japonesas.

Existem muitas teorias de onde a Yakuza se originou, e como ela cresceu exponencialmente ao ponto de se tornar o que é hoje. Muitas gangues dizem ter sido as primeiras ou pioneiras no crime organizado japonês, porém a teoria principal e com mais respaldo bibliográfico (Árnason 2014) é de que os primeiros grupos que deram origem à Yakuza existem desde o período imperial, mais especificamente durante a Era Meiji (1868-1912); os *bakuto* e os *tekiya* (Árnason 2014).

O termo “Yakuza” foi utilizado primeiramente pelos *bakuto*, mestres em jogos de apostas. Para os apostadores e jogadores, *yakuza* significava “algo inútil”, o que mais tarde veio a se tornar “pessoa inútil”, após as constantes utilizações em brigas e discussões (Árnason 2014). Os *bakuto* começaram sua organização por conta de um esquema do governo, em que eles recrutavam todos os tipos de pessoas, de criminosos a fazendeiros, para serem os mestres em aposta de jogos de azar – assim como o hanafuda – para “coletar” o salário pago de volta dos trabalhadores, e, assim, retornar uma parte do dinheiro para estes mestres, e tudo isso sem esconder nada dos cidadãos comuns (Árnason 2014). Estes não somente eram especialistas em jogos de azar, mas também eram mestres da violência, e um dos motivos para isso era o fato de serem extremamente territoriais (Árnason 2014). Foi com os *bakuto* que o ritual chamado *Yubitsume* começou: o ato de cortar a primeira junta do dedo mindinho de algum apostador que devesse dinheiro ou desrespeitasse o mestre/chefe da casa de apostas, num sinal de desculpas ou arrependimento, assim fazendo com que o

apostador ficasse mais dependente do chefe, já que não poderia manejar suas armas (espadas) da melhor maneira (Árnason 2014). Este costume foi incorporado como uma das tradições *yakuza*, mas que foi diminuindo ao longo do tempo, já que tal hábito poderia trazer muitos riscos à saúde, como infecções.

Por ter uma origem secular, a cultura por dentro da Yakuza envolve uma série de símbolos, rituais, regras e valores, que, em sua maioria, foi iniciada pelos *bakuto*, como o sistema *oyabun-kobun*, com uma cultura voltada para um sentido de familiaridade e confiança assim como na máfia italiana. Este esquema de tradições seguido pela organização é similar a uma irmandade, na qual o *oyabun* seria o “pai”, o chefe; e o *kobun*, o “filho adotivo”; e todos seus parceiros que são *kobun* do mesmo *oyabun*, seus irmãos – ou *anikin*. O *Oyabun* providencia aos seus filhos proteção, ajuda e conselhos e, em troca, seu “filho” lhe oferece lealdade (Árnason 2014). Essa configuração também é muito comum nas famílias japonesas, nas quais o pai é a figura de maior autoridade e poder.

Outro grupo criminoso com elementos que são a base do crime organizado *yakuza* são os *tekiya*, um grupo que se originou com vendedores de rua de produtos medicinais, que, mais tarde, começou a vender outras *especiarias* e entrar para o mundo do crime. Seus produtos comumente eram defeituosos propositalmente, feitos para que seus clientes não percebessem a curto prazo, e suas principais áreas de atuação eram em feiras e mercados onde, mais tarde, os *tekiya* tomariam controle territorial e decidiriam o que poderia ser vendido e quem poderia vender, além de cobrarem um valor dos vendedores para proteção e para poderem continuar vendendo seus produtos (Árnason 2014). Além de se assemelharem aos *bakuto*, os *tekiya* viveram na mesma época que seus semelhantes, chegando a compartilhar territórios, o que só era possível pelo sentimento de satisfação com os negócios de ambos os grupos, mesmo com o caráter territorialista dos *bakuto*. Era comum que um membro de um grupo integrasse o outro simultaneamente, e por tal motivo era mais difícil dizer de qual organização as pessoas faziam parte (Árnason 2014).

Outro elemento secular que é atribuído à Yakuza são as tatuagens. Historicamente, no Japão, o hábito de tatuar-se era utilizado como punição aos criminosos pelos governos militares entre 1192-1867, marcando seus crimes como assalto, assassinato e etc; porém estes criminosos resolveram que iriam ressignificar estas “marcas”, utilizando imagens clássicas japonesas bem coloridas, em um movimento de reapropriação de seus corpos (Árnason 2014). Já na configuração das gangues, as tatuagens são tidas como um ritual de iniciação, sendo um elemento crucial da tradição *yakuza*, podendo significar algo muito pessoal da vida daquele membro ou algo simbolicamente importante para tal, o que demonstrará as principais atribuições dos integrantes (Virk 2019). Entretanto, os membros Yakuza tem ciência do estigma japonês com tatuagens, principalmente por serem diretamente associados à eles, - em destaque aos anos 1970, período no qual a prática esteve no auge entre o grupo- entretanto, o costume vem diminuindo em toda sociedade japonesa por conta da discriminação que o associa diretamente à criminalidade, e pela Yakuza estar tomando um rumo menos “expositivo”, já que a organização não havia se preocupado em se esconder ou disfarçar antes das leis anti-yakuza de 1992 e 2011 (Moorman 2020; Virk 2019).

Atualmente, a organização japonesa se divide em três subgrupos principais: os Yamaguchi-gumi, o maior deles,

Inagawa-kai e os Sumiyoshi-kai, e representam 70% dos membros yakuza. Já existiram cerca de 100 grupos menores que trabalhavam para a Yakuza, e cada grupo desses, incluindo os três principais, pagam uma associação mensal para se estabelecerem. A Yakuza tinha boa parte de seu lucro vindo de lugares de jogos de apostas ou dinheiro pago por membros por mês para a organização em troca de proteção e seu estabelecimento na organização. Os cassinos do subgrupo Yamaguchi-gumi chegavam a alcançar, mensalmente, quase 100 milhões de ienes, entretanto, de 20% que a Yakuza fazia com casas de apostas em 1989, este número caiu para 7% no ano 2000 (Moorman 2020). Hoje em dia, ainda existem locais que utilizam dos serviços de proteção da yakuza.

A população nos últimos anos, principalmente, vinha descrevendo a Yakuza como um “mal necessário”, pois, por mais que sua atividade criminal sempre estivesse em evidência para a população, o territorialismo yakuza trazia um sentimento de segurança, principalmente no que diz respeito à proteção de outras gangues que aterrorizavam aquela certa população daquele território (Al Jazeera, 2012). A concepção popular para com a Yakuza mudou no instante em que a primeira lei anti-gangue foi estabelecida em 1992. A lei chamada de *Bōtaihō* foi pioneira em restringir as atividades da yakuza na região japonesa, mas ainda respeitava o território japonês. Entretanto, proibia que a yakuza usasse seus locais de reuniões caso demonstrasse algum perigo para os residentes; a yakuza também não poderia utilizar símbolos ou mensagens que remetesse a si mesmos, pois causava um desconforto entre os moradores. A partir deste momento, a organização passou de ser um “mal necessário” para uma “organização violenta e criminosa” — *bōryokudan* (Baradel; Bortolussi, National Library of Medicine 2021).

A. Ritualização e pertencimento: Yubitsume, perdão e identidade

A base das relações yakuza é a hierarquia e, por consequência, a lealdade. Qualquer ação que vá de encontro às regras rigidamente seguidas ou que atente contra a integridade e/ou honra do *oyabun* ou dos demais membros é passível de punição. Esta pode variar de um “simples” espancamento para algo mais elaborado, como o Yubitsume, que deveria ser realizado pelo próprio condenado, sem ajuda de terceiros, fazendo com que a dor fosse potencializada pela consciência corporal do ato. Este costume está intimamente relacionado à vulnerabilidade que o kobun ao ter o seu mindinho arrancado, pois, ao empunhar uma katana, arma comum japonesa muito utilizada antes das armas de fogos ocidentais chegarem ao país, ela era retirada com a mão direita, e o dedo mindinho era essencial para que esta fosse empunhada e manejada da forma correta. Assim, o kobun se coloca mais vulnerável à proteção de seu *oyabun*, corroborando sua demonstração de lealdade, novamente reforçando seu status como subalterno. Para além da dor aguda, o ritual era ainda mais temido quando solicitado por outros membros de uma maior hierarquia, afinal, a vergonha de ter desrespeitado e decepcionado sua organização e, para além, seu *oyabun*, era mais amedrontadora que o ato de decepamento em si. Em referência a tal prática, Yuyama Shinya, um ex-membro yakuza, relata:

Eu não aguentei o fato de ter mentido para ele (*oyabun*/chefe), então, como um pedido de perdão, eu

cortei meu dedo e entreguei a ele.[...] Existem dois tipos de dor: doi quando seus superiores dizem que você tem que cortar, mas não doi quando você se sente mal por algo que fez e corta por conta própria porque tem uma adrenalina tão forte por conta do remorso de ter que entregar seu dedo ao *oyabun*. (How The Yakuza, 2023, 03:55-04:29)

Para um yakuza adentrar a organização, é necessário primeiramente estabelecer uma relação de admiração do novato com o chefe da gangue e a forma com que ele organiza e segue as tradições, o que também é uma realidade para um membro novo no PCC em seu processo de “apadrinhamento”; o membro, do conhecimento prévio de seu padrinho – que supostamente já é um membro respeitado por outros membros dentro da organização – é trazido e apresentado para seu “batismo” que pode variar em suas formas, como o círculo de sangue, que será apresentado posteriormente neste estudo.

Em muitas tradições de iniciação yakuza, após conhecer o seu futuro *oyabun* e decidirem seguir seus passos e ordens, os membros novatos passam por um ritual chamado de *Sakazuki*. Historicamente, o ritual era feito para selar promessas ou acordos entre ambas as partes, como em casamentos, mas, no contexto Yakuza, serve para firmar o compromisso do membro novato com seu mais novo *oyabun* e com sua família. O ritual se inicia com um moderador, membro yakuza também, que derrama sake em uma porcelana ritualística para o *oyabun* beber até a metade, então seu mais novo kobun finaliza, assim selando um compromisso com seu chefe e sua mais nova família (Yakuza History, 2015). Em outras gangues, o mesmo ritual pode seguir de uma forma diferente: o novo membro serve o sake também em uma porcelana ritualística, mas ele deve beber tudo em apenas três goles, e no fim da cerimônia, o membro é reconhecido oficialmente como kobun de seu chefe (How the Yakuza, 2023, 01:15).

A proximidade com o chefe, seja um novato adentrando à organização ou um veterano, transcende os laços de chefe-subordinado (Árnason, 2014). A relação de pai, filhos e irmãos dentro da organização tende a ser mais forte que a relação de sangue familiar. E, tal qual toda relação de pai e filhos, existem também os filhos favoritos, chamados de *Wakagashira* – ou braço direito, número dois que irá reportar tudo ao seu devido *oyabun*; desta forma, a organização permanece intacta e funcional, seguindo suas tradições seculares (How The Yakuza, 2023, 05:10).

B. Organização e atuação: caracterizando o funcionamento da Yakuza

Nos últimos dez anos, as legislações anti-yakuza tem feito com que a vida no Japão moderno seja mais sórdida para os membros das gangues, fazendo com que estes tornem-se forasteiros do próprio país em que residem, sendo excluídos de seu mundo. O código tão delicado que segurava a organização foi quebrado, como muitos membros e ex-membros dizem, obrigando a organização a se nutrir apenas pelo dinheiro, deixando para trás todo o imaginário de tradição yakuza.

A yakuza tinha limites do que fariam ou não fariam, mas esses limites não existem mais” [...] “Existiu um tempo em que a yakuza realmente era um mal necessário [...] Tinham alguns tipos de crimes que as pessoas odiavam, como roubo, invasão, e para isso a

Yakuza estava lá. Entretanto, atualmente a taxa de crimes no Japão é pequena, e o número de policiais aumentou. Não existe mais um motivo para a Yakuza existir agora. Eles são um mal desnecessário. (Jake Adelstein, *The fall of Yakuza*, 2021, 3:19-4:49)

Após anos de glória, o número de membros que participam da yakuza caiu drasticamente, e os jovens não têm interesse algum em adentrar a organização criminosa, principalmente por conta de suas regras e hierarquia, como visto no documentário “The Japanese Street Gangs Challenging the Yakuza”, da Vice News.

Muitos consideravam a organização criminosa como os heróis feudais que já foram. O público japonês aceitava a yakuza desde que eles se mantivessem em sua redoma criminosa de prostituição, apostas e extorsão e não praticassem nenhum tipo de violência nem assalto com cidadãos comuns (Lt. Bruce, 1977). Porém, essa realidade começou a mudar após a sequência de leis Bōtaihō (1992) e Bōhaijōrei (2011). A primeira lei anti-yakuza entrou em vigor em 1992 e fazia com que a polícia conseguisse designar certos grupos como crime organizado, baseando-se no histórico criminal de alguns membros e também no fato de se o grupo utilizou de seus nomes para ganharem dinheiro, além de também proibir casas de aposta ilegais – principal fonte de renda yakuza – de posse da organização. A lei também proíbe outras práticas comuns para a renda da yakuza, como extorsão e agiotagem. Em outras seções a lei proíbe qualquer venda de ações (atividade comum na gangue Yamaguchi-gumi). (Lt. Bruce, 1997)

Após a implantação da primeira lei anti-gangue de 1992, foi apenas uma questão de tempo – mais especificamente 20 anos – para a legislação japonesa perceber e melhorar suas falhas. Assim, em 2011, houve a implementação de uma segunda lei anti-yakuza: e dessa vez seria letal para o crime organizado japonês, pois, ao contrário de outras leis direcionadas aos boryokudan (grupos criminosos), esta criminalizava negócios e indivíduos que tivessem qualquer relação com os grupos, afinal, a lei reconhecia que a organização havia chegado tão longe por conta de seus laços com diversos níveis da sociedade (Chou, 2012). A lei dizia que nenhum escritório yakuza poderia ser próximo a escolas, hospitais, museus, tribunais de justiça, centros comunitários, entre outros. Essa lei também permitia a polícia adentrar os “escritórios” yakuza sempre que tivessem algum mandado de busca e para interrogar membros (Baradel e Bortolussi, 2021). O primeiro efeito desta lei foi o imediato sigilo da organização, o que não era nem um pouco comum em suas tradições (Baradel e Bortolussi, 2021). Placas sinalizadoras de territórios e/ou imóveis yakuza foram retiradas em sua maioria, e muitos membros apenas desapareceram após a implementação das leis (Baradel e Bortolussi, 2021).

Em uma pesquisa realizada em 2011 por Jake Adelstein para o site Japan Subculture, de 1086 pessoas que participaram, ao serem perguntadas o que acham do crime organizado, apenas 3% das pessoas disseram que a existência da yakuza era um mal necessário ou que sua existência não era tão ruim (Adelstein, 2011). A imposição dos padrões tradicionais japoneses da organização e o uso de violência irregular gerava um sentimento de tolerância na população japonesa que convivia naquele espaço (Chou, 2012). Sua relação com a polícia, antes de 2011, também era estável, pois, por mais que a organização também trabalhasse ilegalmente para se estabelecer monetariamente, a Yakuza havia auxiliado

a polícia a expulsar gangues chinesas imigrantes ilegais do país, o que levou a polícia japonesa até mesmo a agradecer o empenho yakuza em expulsar tais gangues (Chou, 2012).

Assim como seus grupos originários, os tekiya e os bakuto, por muitos anos a Yakuza funcionava como protetora dos grupos mais fragilizados da sociedade, sustentando sua imagem de “Robin Hood”, ou de criminosos “nobres”. O que fizeram em benefício da população é bom, independente dos meios. Assim, num contexto de pouco policiamento em locais como bares, bairros mais residenciais, entre outros, a organização achou meios de poderem ajudar a população daquele local. Desta forma, os donos de bares, hotéis, restaurantes ou até mesmo de residências, pagavam uma certa quantia para eles, e, em troca, os membros devolviam com a devida proteção (Árnason, 2014). E por isso a Yakuza era vista como um “mal necessário”.

E essa não seria a primeira vez que a sociedade enxergava as organizações criminosas desta forma. Por possuírem “talento” com a violência, os bakuto eram chamados até mesmo para guerras civis, por serem considerados melhores que os samurais (Árnason 2014). Para além da violência, os Bakuto foram importantes em apoiar a comunidade japonesa num momento de muito aperto financeiro nas primeiras décadas da Era Meiji (1868-1912). Essa ajuda à sociedade japonesa aconteceu recentemente também, quando um terremoto e um tsunami devastaram muitas cidades. Foi neste momento que a sociedade japonesa novamente pôde contar com a ajuda da organização: a yakuza enviou diversos caminhões com suprimentos para as áreas mais atingidas pelas catástrofes naturais (Reuters, 2011). Tal ação humanitária, ou ainda de caridade, é típica da yakuza, e surpreende ainda hoje a sociedade e governo japoneses ao passo em que garante maior aceitação da organização por parte do Estado e da sociedade. Outro exemplo de ação social da Yakuza à época de um terremoto catastrófico na região de Kobe, em 1995, situação em que a organização foi a primeira a estar no local, pronta para ajudar os feridos (Reuters, 2011).

Esses casos e iniciativas de atuação civil e social por parte da Yakuza exemplificam um elemento comportamental que não era característica formacional do grupo. Este tipo de resposta a ineficiências ou descompromisso estatal para com a população, sobretudo marginalizados ou mais vulneráveis da sociedade é algo já tipicamente associado ao crime organizado brasileiro, tanto em razão de suas raízes ideológicas quanto como estratégia mais ampla de legitimação popular traçada a sua própria concepção. Entretanto, no que diz respeito a Yakuza, isso foi algo que se desenvolveu historicamente de modo mais gradual e não associado ao seu processo formador. A partir disto, é possível perceber que certos pontos comportamentais de organizações criminais em seu relacionamento com a sociedade civil invariavelmente tendem a se manifestar como necessários para assegurar sua manutenção, encontrando estas convergências mesmo que elas não estejam presentes em sua gênese propriamente dita.

IV. PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL: A ORIGEM DO SINDICATO DO CRIME

O PCC, também conhecido como “Sindicato do Crime” e de “15.3.3”, tem sua origem no sistema prisional, sendo fundado oficialmente em 31 de agosto de 1993 na Casa de Custódia de Taubaté (CCTT), o “Piranhão” ou “Caldeirão”, no estado de São Paulo. A “unidade prisional então destinada

ao castigo dos indisciplinados” (Feltran 2018, 13), era conhecida pelas suas restrições oficiais -como a de visitas e banhos de sol-, e pela “crueldade e a arbitrariedade no trato com os presos, sistematicamente espancados e expostos a toda sorte de maus tratos” (Dias 2011, 165).

O PCC surgiu através de um campeonato de futebol, no qual uma rixa marcada por sangue e violência decretou o nascimento de um grupo de oito detentos; foi com os corpos ainda estirados no pátio, um campeonato inacabado e um pacto engatilhado “Quem ofender um de nós ofenderá a todos – somos o time do PCC, os fundadores do Primeiro Comando da Capital”, que criaram assim um código de autoproteção e a maior organização criminosa do estado de São Paulo (Dias 2011). O 1533 começa a se expandir no ano de 1994 e no ano seguinte já apresenta uma influência notável. É através de uma cúpula formada, parcialmente, por indivíduos acusados de integrar quadrilhas de assalto a banco – que satisfaz a ideia romantizada do bandido social ou bandido bom e tem uma posição de respeito e prestígio-; e da idealização de uma irmandade – constituída a partir de uma experiência comum de privação, sofrimento, opressão e injustiça entre os irmãos, que os arranjos de poder desse grupo rapidamente se constituem de maneira solidificada e concisa através de seus pilares ideológicos, morais, políticos e econômicos.

Para além das estratégias do grupo, e a conquista política atravessada por assassinatos, espancamentos e outras violências, não se pode negar que um fator catalisador e decisivo na expansão do PCC são as articulações do Estado e suas negligências. Não por acaso, o grupo no seu ritual de batismo reforçava em sua leitura do estatuto episódios marcantes na história dos abusos cometidos pelas autoridades no sistema penitenciário paulista, como as violências constantes no Anexo da Casa de Custódia de Taubaté e o massacre do Carandiru, tido como um dos maiores, se não o maior, ato de “covardia” pela massa carcerária (Dias 2011). “Estatuto do PCC - Artigo 13: Temos que permanecer unidos e organizados para evitarmos que ocorra novamente um massacre, semelhante ou pior ao ocorrido na Casa de Detenção em 02 de outubro de 1992, onde 111 presos, foram covardemente assassinados, massacre este que jamais será esquecido na consciência da sociedade brasileira. Por que nós do Comando vamos sacudir o Sistema e fazer essas autoridades mudar a prática carcerária, desumana, cheia de injustiça, opressão, torturas, massacres nas prisões” (Estatuto do PCC 1997).

A primeira fase desse grupo é marcada por um hiato, no qual a organização se expande no sistema carcerário e acumula inquéritos policiais e associação de irmãos, e mesmo assim permanece “invisível” para o Estado. A negligência e as constantes recusas de órgãos oficiais em admitir a existência do grupo possibilitaram um crescimento “silencioso” e quase que “ininterrupto” do mesmo, e se a mídia e os aparatos do governo fechavam os olhos para a ascensão do Comando, a realidade no mundo do crime e das periferias se mostrava outra. Como se observa na fala de João Benedicto de Azevedo Marques, ex-secretário da Administração Penitenciária: “Não existe ‘Comando’ em São Paulo. Isso não existe. Isso é ficção. É claro que, em qualquer incidente, vai se colocar até uma faixa de escola de samba, de time de futebol...” (PCC 2022, episódio 1, 40min 20s).

Sendo reconhecido somente em 20 de Maio de 1997 através do registro no Diário Oficial do Estado de São Paulo nº 107 (93) – Caderno do Poder Legislativo -, as estratégias

que visavam retroceder a expansão do 1533, e até mesmo extinguir a sua existência, foram implementadas em um contexto de um PCC já consolidado. Entre elas estavam: (i) a transferência e realocação de detentos - o que corroborou para alastrar os ideais e a *disciplina* do PCC para outras penitenciárias, tanto masculinas quanto femininas, e fundação casa-; (ii) o aumento de repressão e da criação de casas de detenção -contribuindo com o sentimento de necessidade de união entre os detentos, e um número maior de detentos também representou um aumento do alcance externo através das relações de interdependência-; (iii) e, finalmente, a criação do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), e o isolamento de líderes da organização em prisões de alta-segurança, com um maior aparato de vigilância e mais distantes da capital (Biondi 2017).

Feltran (2018) vai argumentar que o Comando -e aqui vamos partir da premissa de organização instaurada pela liderança de Marcos Willians Herbas Camacho, o “Marcola”, com dados mais proeminentes das décadas de 2000 e 2010- vai se estruturar nos moldes de uma sociedade secreta, como a maçonaria, e partir do pressuposto de uma irmandade. Buscava-se, assim, “unidade sob sua bandeira, sua camisa, sua disciplina” (Feltran 2018, 16). No seio do que podemos chamar de revolução interna do PCC, caracterizada por disputas pelo poder e pela definição do que era ou não visto como certo pelo grupo, os anos 2000 foram marcados por diversos episódios intensos que definiram mudanças constantes nas dinâmicas da organização: (i) havia desavenças acerca do controle financeiro de algumas lideranças; (ii) desacordos acerca do funcionamento do braço militar do 1533, em destaque a ala de terrorismo, liderada por José Márcio Felício, o “Geleirão”; (iii) impasses ligados ao proceder e amparo a irmãos e suas famílias; (iv) e enfretamentos constantes em relação à expansão da disciplina para fora dos portões das casas de detenção, que levantaram questionamentos acerca de como organizar a presença do PCC nas periferias, ruas e favelas de São Paulo.

Para compreender melhor a estrutura da organização, é necessário ter em mente a adição da Igualdade ao lema do PCC, que ocorre mediante a revisão do estatuto. “Estatuto do PCC - Artigo 02: Lutar sempre pela PAZ, JUSTIÇA, LIBERDADE, IGUALDADE e UNIÃO, visando sempre o crescimento da organização, respeitando sempre a ética do crime” (Estatuto do PCC, 3ª geração). A igualdade aqui mencionada, dirá Feltran (2018), não parte de um conceito universal, iluminista. Trata-se de uma ideia *comunitária*, “é a existencial, no verbo ser, entre os pares da irmandade, entre eles e suas famílias, sua comunidade” (Feltran 2018, 30).

Através dessa premissa, o modelo de poder se descentraliza e se despersonaliza. Assim, toda a cadeia de poder do comando responde à irmandade; a autoridade é da própria posição, e não de quem a ocupa, “a arte da chefia sem mando” (Feltran 2018, 30). E para assumir uma *resposta* -posições de responsabilidade político- administrativa-, ou um cargo na sintonia, é necessário conquistar uma autoridade moral entre os irmãos e agir de acordo com os princípios da fraternidade; ter humildade e disciplina.

Assim, o sistema se constrói de baixo para cima em locais de hegemonia política do PCC -seja nas penitenciárias ou nas ruas-, irmãos e companheiros correm com o Comando e o proceder tem que ser absoluto de todos do território. Dentro da disciplina - governo local do crime - irmãos cuidam da ordem e seriam mediadores de debates para discutir qualquer

fita errada, qualquer treta, e em conjunto julgam e decidem o certo e o errado. Acima dessas posições, há as sintonias, que agem com total autonomia em relação aos demais: dividas em regiões na parte metropolitana da capital, e seguindo para o interior. Acima das sintonias, estavam a sintonia Geral da Rua e as Sintonias dos Estados e Países, e, por último, a sintonia Final (Feltran 2018).

Há uma gestão cruzada dos dois principais braços do Comando: (i) a Sintonia Restrita -responsável pela inteligência militar da organização, organizando resgates, infiltrando-se em áreas de interesse e promovendo execuções; e (ii) a Sintonia do Progresso, que funciona como uma empresa estatal e é responsável por gerar lucro a ser incorporado pela facção através de diferentes estratégias associativas como rifas, mensalidades cobradas de membros, entre outros. Essa forma diluída de poder viabilizou um comando síncrono entre lideranças dentro e fora do sistema carcerário.

Deste modo, podemos elencar alguns fundamentos gerais que caracterizam a maneira pela qual o PCC se expressa no Brasil e que apontam tanto para um processo de politização do crime nacional quanto para a apresentação do grupo como ator de reivindicação de melhor tratamento carcerário. A configuração social que emerge destas estruturas é formada a partir de uma rede de interdependência complexa e ampla, que abrange a população carcerária, os integrantes do mundo do crime que não estão presos, seus familiares, vizinhos e a administração prisional. A partir dessa teia, o Comando se semeou para “fora das grades”.

A. Identidade e pertencimento: as regras e os ritos do PCC

Desde o seu episódio de nascimento o PCC se inseriu no tecido social carcerário através de uma demonstração de força, deixando um rastro de sangue e violência. Nesta primeira fase do Comando, esses elementos vão constituir instrumentos centrais para sua expansão (Dias 2011); as violências do comando eram carregadas de simbolismos, que para além de luta ferozes nas disputas por território nas casas de detenção, marcavam a sua “entrada na história” (Balandier 1982), que se dá pela espetacularização dos seus episódios: (i) seu ato fundador; (ii) sua demonstração de valores; e (iii) suas afirmações de força e poder.

Em 1993, (i) o Primeiro Comando da Capital e o Comando Caipira se enfrentaram na final de futebol no Piranhão, o campeonato não teve nem chance de terminar, o placar foi unânime para toda a audiência, dois corpos do Comando Caipira estirados no pátio do CCTT não deixou espaços para dúvida. (Re)nascia ali o Primeiro Comando da Capital, nas cinzas de um campeonato inacabado com um duplo homicídio.

O (ii) processo de iniciação e o Estatuto do PCC vão ser as ferramentas mais decisivas para a fagocitação total dos princípios e valores da organização. Relatos de ex-integrantes, como Orlando Mota Júnior, o Macarrão, são essenciais para compreender essas ferramentas e apontam para alguns elementos centrais: (a) a figura dos padrinhos; (b) a cerimônia de batismo(s); (c) e a jura de obediência da leitura do estatuto.

O processo de ingresso de um novo membro do Comando é atravessado pela figura do padrinho, que será o irmão responsável por convidá-lo, vinculando-se diretamente a essa pessoa e se constituindo como seu fiador. Neste sentido, o padrinho assume uma (co)responsabilização sob a (in)disciplina do seu afilhado, o que “acaba por criar

obrigações morais ligadas ao pertencimento a um mesmo grupo social” (Dias 2011, 254).

As informações acerca de como se dá o ritual de batismo são em sua maioria imprecisas, há relatos que mencionam mais de uma modalidade -como o “círculo de sangue” (PCC 2022, episódio 1, 38min 28s)-; a presença de sangue de animais, como pombos e ratos; e a partilha de um copo de água entre o novo integrante e seu padrinho, contendo o sangue de ambos (Dias 2011, 168). Ao que tudo indica, o ritual de iniciação passa por alterações durante o tempo. No mais, o que prevalece é a simbologia do ritual: o batismo vai representar uma ruptura do indivíduo com sua vida passada e com grupos dos quais fazia parte, afirmando que agora a lealdade é ao Comando, a sua nova família. O estatuto e a disciplina vão assegurar o cumprimento dessa conduta através de uma institucionalização e execução desse proceder.

Em todas as narrativas sobre os rituais de entrada na organização, os novos adeptos declaram que lhes é dada uma cópia do estatuto do PCC para lerem em voz alta, jurando obediência aos 16 itens contidos no documento e fidelidade ao seu padrinho (Dias 2011, 170).

A despeito de certa imprecisão acerca do real funcionamento dos rituais de batismo, é possível afirmar que estes reforçam o compromisso do irmão. O sangue, nesse sentido, simboliza o pacto eterno, o renascimento, e indica que a ruptura do compromisso assumido pode levar à morte (Dias 2011, 168).

Para assegurar a ordem, e principalmente o poder, o Comando parte para premissas de intensas execuções dentro e fora do sistema carcerário, seja de membros batizados; companheiros; desafetos; ou mesmo “alvos vulneráveis” que não atuam proeminente nesse tecido social. No que diz respeito aos ritos punitivos aplicados a participantes, a mínima desobediência resulta na diminuição da autoridade, portanto:

[...] a ruptura dos laços pessoais entre soberano e condenado constitui ofensa e exige vingança [...] Não responder à provocação é desonroso, desmoraliza o líder da organização, ameaça a sua posição social. Assim, a execução [...] reconstruía a sua soberania e reafirmava seu poder (Dias 2011, p.170).

Por este meio, o Comando utiliza-se de marcas simbólicas para registrar o ato punitivo:

[...] como olhos arrancados (dos traidores), cadeado na boca (delatores), coração arrancado (inimigos). Quando se tratava de ex-membros que ocupavam postos mais altos [...] o condenado poderia escolher a forma de ser assassinado: como coisa ou verme (a golpes de faca), ou como homem honrado, ocasião em que o chamado kit forca, composto de lençol e banco para que se encarregasse da própria execução” (Dias 2011, p.169).

Já quanto às execuções externas, uma das marcas do PCC, na primeira fase do grupo houve um número significativo de inquéritos policiais que descrevessem “corpos com o coração arrancado e tatuagens marcadas a estilete ou faca com os escritos PCC na testa” (PCC, 2022, episódio 1, 42min 21s).

Dessa maneira, o Comando utiliza de simbolismos, como os rituais de batismo, e os padrinhos para alimentar no

imaginário coletivo os princípios de irmandade, respeito, e para demonstrar a força e poder da organização. Sendo fundamental para a adesão da reivindicação de uma passagem humanitária nas casas de detenção, da revolução no trato, através da vivência “pacífica e ordenada” implementadas sob “dogmas” do PCC.

B. 15.3.3: operação e lógica territorial

Entrando nas minúcias internas do modo operacional do PCC, podemos ter uma melhor compreensão das atitudes de replicação e não replicação de violência pelo grupo. Nesse sentido, a experimentação é ferramenta amplamente utilizada dentro de uma lógica de replicação e abandono a partir dos resultados obtidos por cada nova ação estratégica, sem se prender a um único modo de ação. Táticas de ações terroristas, bombas em fóruns criminais, sequestros de repórteres e adentramentos de cargos políticos foram todos experimentados ao longo do processo de expansão do grupo. Segundo Feltran (2018), no entanto, a principal forma de expansão deu-se “em silêncio, por meio de mercados e não de falas públicas” (Feltran, 2018), isto é, o Comando deu prioridade para a estratégia de regulação de mercados como elemento sustentador de sua expansão.

Esta maior flexibilidade de alguns modos operacionais, de certa forma, também pode ser observada nas deliberações e argumentações internas do grupo, que estimulam a expressão de todos dentro dos debates para que se sintam contemplados e tenham a chance de refletir e mesmo mudar de opinião. Assim sendo, a “igualdade” é elencada como ponto fundamental do funcionamento interno da organização, assegurando uma comunicação isométrica livre de julgamentos. Os “salvos”, deste modo, não devem ser entendidos como ordens, mas como “resultados de debates entre irmãos” (Feltran, 2018) realizados a partir do compromisso assumido com “a causa” ao entrar no grupo. A maneira como a “disciplina” é concebida pela facção se dá pelo ímpeto de seguir os “critérios internos partilhados por seus integrantes” (Feltran, 2018). Entre estes critérios está a clara e categórica exclusão de cooperação com a política por quaisquer de seus membros.

Ademais, a estruturação hierárquica interna do grupo não é definida a partir das condições socioeconômicas de seus membros. Na obra “Irmãos, uma história do PCC”, Gabriel Feltran (2018) faz uma comparação entre o grupo criminoso e a maçonaria, elencando que “um irmão que não ocupa posição política nenhuma no PCC pode ser muito mais rico do que outro que ocupa uma posição no conselho máximo do Comando”. No PCC, economia e posições políticas não estão necessariamente acopladas” (Feltran, 2018).

Finalmente, no que se refere à lógica territorial, uma área passa a ser concebida como pertencente ao PCC no momento em que se estabelece uma hegemonia política no comando do crime em dado território. O grupo, em resumo, aproveita-se do abandono do poder público e da não-presença do Estado para reivindicar o monopólio da força naquele local. Assim, o PCC passa a exercer uma hegemonia ao assumir a função de assegurador da paz social, sobretudo em relação às periferias.

V. CONTRA O ESTADO: LEGITIMANDO O CRIME

Ainda que seja entendido como órgão principal de ordenamento político e social, o Estado, a despeito do clássico

primado conceitual do monopólio do uso da força, por vezes não goza da legitimidade necessária para fazer valer suas deliberações de forma absoluta. A tradição teórica acerca da capacidade de ação estatal sugere que tal legitimação perante o tecido social é indispensável para que haja aderência ideal entre aquilo que o Estado espera e aquilo que ocorre na materialidade (Weber 1964; Ripstein 2004). Dirão autores como John Rawls (1993), Phillip Pettit (2012) e outros que a legitimidade deve ser construída junto à população e que muito dela emana da fé do povo em relação a quem se quer seu líder. De fato, Max Weber (1964, p.382) já havia concluído que é legítimo o sistema de autoridade a que as pessoas têm a intenção de obedecer. Não basta, portanto, que a liderança disponha dos meios legais e materiais que possibilitem a autoridade legítima, é preciso que haja o aval da sociedade. Se não há depósito de confiança e desejo de obediência, não há legitimidade que permita o exercício real da autoridade.

Se compreendermos essa caracterização da legitimidade política à luz do debate afetivo proposto neste trabalho, torna-se claro que é preciso haver um alinhamento socioafetivo entre a sociedade que se submete à ordem e a instituição da qual emana a mesma. Nesse sentido, ganha lugar de destaque a construção de relações que permitam, entre outros: (i) que o povo se reconheça naquilo que a autoridade propõe; (ii) que a autoridade seja compreendida enquanto uma instituição que atua em favor daqueles que nela depositam sua fé. Assim, a legitimidade real só pode ser observada quando há um enlaçamento normativo e afetivo entre sociedade e sistema político.

Para além de reconhecer as fontes da legitimidade, porém, é preciso que entendamos como as mesmas são percebidas e articuladas na prática, uma vez que, não raro, as percepções sociais acerca de autoridades políticas é ponto chave do processo de materialização dos afetos. Nesse contexto, importa a forma com que as pessoas compreendem o sistema político em que se inserem, o que elas concluem a partir da vivência que têm de sua realidade. Esse é um elemento indispensável, pois há casos em que aquilo que uma instituição ou uma liderança pregam não é praticado na verdade, ou então não é oferecido igualmente a todas as pessoas que nelas depositam sua lealdade. O limite da legitimidade política de uma figura, portanto, depende de quanto as pessoas sentem o cumprimento das promessas feitas por essa autoridade. Se há congruência entre aquilo que se espera, aquilo que se precisa, e aquilo que se recebe, é estabelecida uma relação de confiança. Do contrário, podem ser instaurados sentimentos de revolta e insegurança que, no limite, levam à contestação da dita autoridade, a legitimidade é desarticulada. São estes casos de rompimento do pacto que permite a legitimidade política que abrem espaço para que organizações alternativas, muitas vezes não-estatais, cresçam. Entre estas, está o crime organizado.

Ainda que grupos criminosos como o PCC e a Yakuza sejam inimigos do Estado, eles são entendidos como legítimas instituições políticas por comunidades em que atuam. Ambos têm grande poder de articulação e conseguem sobreviver às pressões do Estado e de grupos sociais que se opõem àquilo que esses grupos representam. Essa capacidade emana justamente do fato de que eles surgem, expandem-se e operam em contextos nos quais o Estado não consegue se legitimar pois não oferece às pessoas aquilo que é prometido: segurança, dignidade, entre outros. Cria-se, assim, um cenário em que a relação afetiva entre sociedade e aparato estatal não é positiva,

é, sim, embebida de desconfiança, de incredulidade. Por outro lado, no entanto, cresce a predisposição de nichos sociais a nomearem um indivíduo ou grupo de ideologia e/ou atuações potencialmente extremadas e afeitos ao uso da violência. Aumenta-se, assim, a porosidade a células do crime organizado que, em tempo, passam a representar uma alternativa de liderança que cumpre com aquilo que é esperado pela sociedade: a garantia da segurança física, material e ontológica. Por essa razão, considerar as diferentes fontes de legitimidade das organizações aqui analisadas é fundamental para que entendamos qual papel as mesmas assumem na sociedade e, a partir disso, vislumbrar a lógica de articulação e os meios de replicação e sobrevivência das mesmas. Dito isso, a presente seção se propõe a identificar diferentes dinâmicas entre organizações e sociedade em seus contextos fundacionais. Ademais, pretendemos também demonstrar se existe e de onde emana a legitimidade que garante a existência dos grupos aqui retratados.

Nesse sentido, é imperativo notar que, enquanto a falta de atuação nas camadas sociais mais frágeis e a negligência do Estado brasileiro foi o que fortaleceu a atuação do PCC nos bairros e presídios, o trabalho do Estado japonês fez o contrário. Pensando na segurança interna e no bem estar geral, o aparato estatal nipônico culminou na criação de leis efetivas que previam o crescimento de atividade policial de qualidade e que supria as necessidades da população, o que levou a uma mudança da visão da sociedade em relação ao papel do grupo criminoso. Os afetos da população em relação ao papel do Estado enquanto garantidor da ordem e da segurança pública interferiram para que a atuação Yakuza enfraquecesse no Japão e, consequentemente, no mundo, enquanto o movimento contrário aconteceu com o domínio do PCC no crime organizado.

Testemunhos de pessoas que habitam comunidades comandadas pelo PCC corroboram essa visão. São comuns relatos em que indivíduos que, mesmo que não sejam membros do grupo, versam sobre como, antes do Comando, viviam em situações de necessidade e insegurança extremas pois não eram assistidos pelo Estado, como deveriam ser de acordo com o pacto constitucional. Nesse contexto, vale lembrar, a ausência, ou incapacidade, estatal fora substituída por estruturas e normas locais. O processo de construção da periferia do estado de São Paulo foi, nesse sentido, apropriado pelos moradores, que assumem papel de protagonismo na conquista de espaços e na instalação de estruturas necessárias, desde as mais básicas, ligadas por exemplo à construção civil, até as mais complexas, ligadas ao (des)ordenamento político-social. A proposta de ordem e organização sociais do PCC, assim, vem acompanhada de uma melhora geral da vida na comunidade, fazendo florescer uma reivindicação íntima do periférico em relação à periferia.

O crime local, que já ocupava um papel político-administrativo nesses espaços, passa a ser controlado, melhorando a insegurança; os ganhos vindos do crime, sejam eles lícitos ou ilícitos, são, em certa medida, socializados, permitindo maiores perspectivas de melhoria socioeconômica entre as pessoas; entre outros exemplos (Feltran 2018). A incapacidade de ação estatal é confrontada por uma nova alternativa que oferece tudo aquilo que as pessoas ansiavam. Isso dialoga diretamente com o afeto da população. As pessoas passam a ter mais perspectiva, pode-se temer menos pela vida de entes queridos, pode-se andar na rua com mais tranquilidade. Cria-se, então, um reforço socioafetivo que

legitima a presença do PCC nas ruas a despeito do conhecimento de todos acerca da ilegalidade das ações do grupo. A percepção diária do que de positivo a organização pode trazer supera uma possível aversão à natureza dos crimes cometidos por ela. Sentimentos mobilizados cotidianamente superam uma possível reação negativa àquilo que está mais distante. A realidade proposta pelo PCC ia ao encontro das expectativas e necessidades de quem vivia à margem do Estado, legitimando a existência da organização a despeito da contrapartida ilegal da mesma.

Acontece que o crime sempre abre suas portas para os mais pobres entre os mais pobres, como Joana, como seus filhos, quando outras portas se fecham (Feltran 2018, p.153).

No sistema prisional, o cenário é razoavelmente semelhante. O Comando se articula no tecido social carcerário, volátil e extremo, e consegue ascender como um poder que, ainda que violento, ecoava demandas compartilhadas por muitos detentos e oferecia formas de superar desafios impostos pela estrutura de poder presente nas prisões. Afetos conflitantes e revoltas geradas pela realidade do sistema brasileiro recaíam sobre boa parte dos presos, que sofriam com condições alarmantes de vida impostas pelos presídios e com a violência diária perpetrada por oficiais e pelos próprios detentos. Entre os elementos de maior desestabilização social nos presídios à época do surgimento do PCC, podemos destacar: a (i) ausência de uma autoridade central munida de real capacidade de ação no tecido social prisional; a (ii) deslegitimação e desacreditização da administração prisional; (iii) e a pulverização da violência. Assim, a formação de “gangues” entre os presos e as rupturas nas linhas de comando internas eram corriqueiras e, via de regra, fomentavam rivalidades que se expressavam em embates diretos e altos índices de violência entre detentos. T tamanha volatilidade da hierarquia de poder interna era ainda reforçada por uma incapacidade de atuação dos “poderes externos”, ou seja, a própria administração prisional, que não atuava de forma efetiva na mediação dos conflitos existentes nos pavilhões e restringia-se a oprimir os detentos de forma arbitrária, violenta e desumanizada (Dias, 2011).

É nesse cenário que se articula e se legitima o *sindicato do crime*, à época inaugurado como instituição de poder mediadora, capaz de controlar as disputas existentes nos presídios e garantir estabilidade. A “democratização” proposta pelo grupo, qual seja a ordenação com base nas expectativas da maioria, angariou para si grande popularidade à medida em que foi capaz de oferecer uma saída da penúria para a maioria dos encarcerados. Cria-se uma solidariedade conjunta com um objetivo em comum: melhorar a vida dos presos, dentro e fora dos presídios, e das famílias dos mesmos (o estatuto previa políticas de reinserção social após soltura e de assistência à família dos encarcerados). Não por menos, o PCC foi rapidamente adotado pela massa carcerária e já em 2017 operava em 90% das detenções no estado de São Paulo (Biondi 2017, 346).

Até mesmo prisioneiros que mal falavam português aprenderam a clamar por igualdade pela frase: ‘É de igual’ - Relato de uma prisão em São Paulo após a inclusão da *igualdade no lema do PCC* (Biondi 2017, 344, tradução nossa).

Eu sabia que ia acontecer, porque tava no estatuto, não é? No estatuto fala - relato de Diorges Victorio, ex-agente penitenciário, sobre o processo de expansão do PCC (PCC 2022, episódio 2, 1min 34s)

Antes do PCC, era muita covardia, muita morte, muita morte mesmo. Muito 'estrupe'. Estupro era coisa de outro mundo. Quando o Comando veio, baixou a bandeira, ninguém armado [...] acabou com o 'estrupe', acabou com a covardia. O PCC acabou com tudo - relato de Jaburu, ex-detento (PCC 2022, episódio 1, 33min 55s).

Em contrapartida à legitimação da autoridade do PCC junto àqueles que sentem as melhorias oferecidas pela vida organizada através do estatuto do Comando, porém, há, também, uma crescente preocupação em relação à existência da organização. Ainda que a vida nas comunidades lideradas pelo grupo tenha melhorado notavelmente, boa parte da população que não convive com esta realidade vem a conhecê-la, sobretudo, através do que é reportado na mídia. Considerando que a imprensa, via de regra, traz à tona o PCC em tom negativo, denunciando seus crimes e chamando a atenção para o papel do grupo no cenário de insegurança social de cidades, extrapolando a amostra de comunidades lideradas pelo grupo, não é inesperado que a legitimação da organização não seja observada em meio àqueles que conhecem apenas o PCC dos jornais. A veiculação de discursos excessivamente negativos, que quase demonizam a todos que se envolvem com o grupo (vide exemplos abaixo) mobiliza no povo sentimentos de insegurança extrema (Terso 2017).

Na cobertura dos acontecimentos recentes sites e jornais impressos expuseram corpos sem vida. Foram cabeças, pernas e braços por todos os lados “dando mídia” na primeira página, galerias de fotos e vídeos sem cortes - manchete da Carta Capital (Terso 2017)

PCC manda executar líderes de facções rivais pelo Brasil - manchete do programa Brasil Urgente da emissora Bandeirantes (Band s.d.)

Integrante do PCC organiza rifas com kits de armas em Paraisópolis (SP) - manchete do programa Cidade Alerta, da emissora Record (Record TV 2014)

Nos dois últimos exemplos, nota-se a exacerbação da violência em detrimento de qualquer explicação mais robusta acerca de como e por quais razões ela foi empregada, reforçando o que é afirmado por Tamara Terso (2017). Cria-se um cenário de combate urgente a tudo que esteja minimamente envolvido com o crime organizado. Essa dicotomia entre uma percepção razoavelmente positiva do PCC em meio às comunidades em que se faz presente o grupo e uma aversão completa em meio aos demais cidadãos cria um cenário complexo. Criam-se dois objetos diferentes, dois PCCs: aquele visto como resposta à falha do Estado, e aquele visto como inimigo público número um. Nenhum dos dois representa, na íntegra, o que é de fato o Comando, mas se consolidam enquanto arquétipos fortes o suficiente que, no limite, embasam formas de enfrentamento potencialmente pouco eficazes pois desconsideram a pluralidade de entendimentos acerca daquilo que se quer combater.

A legitimação política da Yakuza no Japão é também um fenômeno complexo, enraizado na história japonesa e na sua sociedade em geral. Inicialmente, os grupos bakuto e tekiya foram legitimados de maneiras distintas, com os tekiya recebendo reconhecimento oficial de seu status entre 1735 e 1740. Apesar das diferenças iniciais, ambos os grupos passaram por processos semelhantes de legitimação aos olhos do público em geral. A adoção de um código moral que apelava à sociedade japonesa, incluindo princípios como bushido, giri e ninjo, ajudou a elevar o status da Yakuza (Fisher, 2012). Estes conceitos, em particular, associavam os membros da Yakuza aos samurais, acrescentando um elemento de heroísmo e mistério à sua imagem pública e, também, conectando o grupo a fatores elementares do nacionalismo japonês, imprescindível ponto de mobilização social - a sociedade japonesa tem grande proximidade afetiva com questões ligadas à nação, tanto do ponto de vista do reconhecimento de suas características únicas quanto da busca por desenvolvimento nacional, e a Yakuza por muito tempo dialogou com uma certa enaltecimento de fatores de grande orgulho nacional.

Além disso, a Yakuza busca legitimidade social por meio de atos de caridade e comportamento aparentemente moral, como evitar crimes de rua (como roubo e o uso de drogas) e envolver-se em atividades comerciais legítimas, como a gestão de bares e restaurantes, entretenimento e esportes profissionais. Essas atividades fornecem à Yakuza uma plataforma para exercer poder social, econômico e, por conseguinte, político. Soma-se a isso o fato de que o grupo, desde sua formação, busca integrar entre seus membros indivíduos que, de certa forma, são estigmatizados ou encontram dificuldade de integração e/ou ascensão social, como é o caso de imigrantes coreanos. A Yakuza também se envolve ativamente na política japonesa, apoiando candidatos e partidos que compartilham sua visão de mundo usualmente afeita a ideologias que flertam com a extrema direita. Eles foram instrumentais na formação do Partido Liberal Democrata e têm sido reconhecidos e regulamentados pelo governo japonês, em parte devido aos serviços que prestam, como seguranças e quebradores de greve, bem como à influência financeira que exercem (Fisher, 2012). Houve, no passado, braços institucionais da Yakuza que foram reconhecidos e regulamentados pelo Estado. Com a instituição de políticas mais rígidas de enfrentamento ao grupo, no entanto, sua imagem tem começado a sofrer reverses que, no limite, têm desafiado a manutenção da legitimidade sociopolítica que atingira seu ápice no século XX.

É importante compreender que a maneira com a qual uma população irá lidar, encarar, se relacionar e perceber socialmente uma organização criminosa, relacionando-se com o ímpeto de legitimação, estará diretamente relacionada ao processo histórico e cultural em que se deu sua formação, sobretudo quando analisando grupos tão enraizados no imaginário popular de suas respectivas nações como PCC e Yakuza.

No caso brasileiro, as organizações criminosas como concebidas na contemporaneidade são um reflexo direto de dois elementos históricos que influem um caráter organizacional político a elas: as perseguições políticas da ditadura militar e as condições de vida do sistema carcerário brasileiro. Os dois pontos citados não devem ser abordados de modo separado; o estabelecimento de um diálogo entre ambos nos mostra que, em razão de um processo de politização de

parte da população carcerária ainda na década de 1970, resultante do encarceramento conjunto de presos políticos e presos comuns, é que são lançadas as bases do que viria a ser o PCC (Silva, 2007). Em razão deste contato entre história e realidade carcerária, diferentes estratégias e métodos organizacionais e de atuação de guerrilhas foram absorvidos e incorporados por novos grupos criminais que nasceram a partir, sobretudo, dos presídios paulistas e cariocas. Assim sendo, houve também um fator político-ideológico envolvido, elaborado nos trabalhos de autores como Ivan Luis da Silva e Raúl Cervini, que no caso específico do PCC, mas também em outros grupos, fomentou as reivindicações por melhorias nas condições humanas no sistema carcerário como ponto formador e legitimador desde sua concepção. Há, portanto, um elemento ideológico que surge de uma luta política que bebe de ideias progressistas para reivindicar melhores condições para os presos, desejo que é escalado pelo episódio do massacre do Carandiru, que eleva a tensão e a sensação de perigo iminente, mobilizando ainda mais uma aversão ao aparato estatal e a aumentando a predisposição à criação de um grupo combativo munido de identidade própria. Do contexto carcerário, o grupo é então expandido para a periferia das cidades paulistas, nas quais garante sua sobrevivência e alargamento através da reprodução da mesma lógica vista nas prisões: oferece às comunidades aquilo de que carecem, indo ao encontro de suas maiores aflições e representando uma forma de garantir a não-reprodução de ciclos de violência e exclusão estruturais sobre esses corpos. A luta ideologizada transborda as grades e se estabelece nas ruas.

Ao tratar da Yakuza por outro lado, se trabalha um grupo muito mais longo, que remonta ao século XVII, e, consequentemente, reflete as complexidades da época e demonstra um maior nível de enraizamento nas estruturas nacionais, não refletindo, portanto, um ímpeto político da história recente como no caso brasileiro, podendo ser apontada como um elemento histórico-cultural já consolidado no imaginário japonês. Ademais, sua origem com os *bakuto* e os *tekiya* demonstram como a organização criminosa japonesa se difere do PCC no sentido de não eclodir a partir de um processo de reivindicação político-ideológica de contestação à negligência e violência estatal. A atuação da organização japonesa junto da sociedade nos indica ainda outros fatores a serem considerados. O primeiro deles é o fato de que a Yakuza não necessariamente atua apenas em locais em que o Estado é omissivo. Pelo contrário, em certa medida podemos atestar que já houve certa cooperação entre ambos, como nos casos de atos de reconstrução pós-desastres e em situações em que membros da Yakuza foram mobilizados pelo próprio aparato estatal em situações de conflito. Situações como essa podem potencialmente minimizar uma possível impressão exclusivamente negativa que se tem do grupo, favorecendo não exatamente uma aceitação completa, mas talvez uma menor reatividade à existência da organização. Há, ainda, uma postura muito distinta no trato do Estado a este grupo. Enquanto o Estado brasileiro historicamente ignorou o PCC ou então tentou dizimá-lo, no Japão notamos uma abordagem aparentemente mais comedida: enfrenta-se as estruturas que permitem à Yakuza operar como um benfeitor em potencial junto a certas comunidades, o que, em contrapartida, leva a uma potencial redução da presença da organização em situações de omissão estatal. Isso, com o tempo, desarticula a imagem de grupo que responde à ineficácia do Estado e se constroi enquanto alternativa a este, levando à ruína da

dinâmica que coloca a Yakuza como uma grande protetora cuja presença responde positivamente às aflições das pessoas.

Ainda assim, é possível traçar pontos de convergência entre os dois, mais notavelmente, na forma como ambos os processos formativos foram liderados por setores marginalizados de suas respectivas sociedades, e tiveram suas estruturas hierárquicas e métodos de atuação influenciados por movimentos e elementos histórico-culturais inicialmente separados. Se por um lado o crime organizado brasileiro teve influência na estruturação das diferentes guerrilhas da luta armada dos anos 1970, podendo ter inferido na expressão deliberativa interna e sobretudo na independência dos fatores socioeconômicos individuais dos membros em seu papel interno, por outro, samurais e ronins desempregados que adentraram as primeiras gangues que viriam a evoluir para a Yakuza influenciaram na adoção de normas sociais e ritualísticas. Entre estas, destaca-se o rígido modelo hierárquico e código de honra centralizados nos ideais de respeito e tradicionalismo.

A conclusão mais evidente, naturalmente, se trata da forma como grupos criminais não são imunes aos métodos de análise de formação histórica estendidos a outros elementos sociais de uma sociedade. A lógica comum de absorção de elementos culturais de seus contextos continua, não podendo ser tratados como *corpus separatum* das sociedades das quais nasceram e se modelaram.

VI. ESTÉTICA DO CRIME: MÍDIA E LEGITIMAÇÃO

Processos de legitimação política, como mencionado outrora, estão intimamente relacionados ao contexto afetivo que circunda as partes envolvidas. Ao considerarmos os processos de validação estabelecidos entre organizações criminosas e a sociedade em geral, a mídia torna-se um ativo especialmente relevante para a construção e para a compreensão deste cenário uma vez que, não raro, representa a principal fonte de aproximação entre o crime organizado e diferentes nichos sociais. É por esta razão que entendemos que, para melhor desvelar o funcionamento do PCC e da Yakuza, é importante que nos debruçemos de forma mais cuidadosa sobre a análise do papel da mídia na construção da imagem desses grupos em seus respectivos territórios.

Naturalmente, as formas de atuação de organizações criminosas em cada país, tal como seu impacto social em escala mais ampla, tem relação direta com o modo pelo qual a mídia de cada nação irá lidar com elas, seja a nível jornalístico ou representativo. Dentro deste escopo, também é necessário particularizar que as relações entre a mídia e a formação da opinião pública não são necessariamente de via única, com a primeira moldando a segunda, mas que existe algum grau de retroalimentação entre as duas. Isto é, se a mídia possui de fato capacidade de direcionar a opinião pública ou ampliar certos sentimentos coletivos pela maneira como apresenta e reporta acerca de determinados temas, a população geral também não é uma mera massa sem qualquer tipo de agência societal, e a maneira como a mídia se presta a interagir com o crime organizado também terá influências do meio cultural nacional de modo mais amplo.

No caso brasileiro, a cobertura jornalística sobre casos criminais de modo geral é apontada como cotidianamente afeita a uma apresentação espetacularizada, seja através de “programas policiais” ou mesmo em jornais de maior porte

institucional, recorrendo a exibição de cenas de forte violência em chacinas e desmembramentos. Em um artigo redigido para a “Carta Capital” em 2017, a jornalista Tamara Terso, ao tratar sobre massacres carcerários e o reforço midiático à cultura da violência, traça uma relação direta entre as falhas das instituições de justiça brasileira e a forma como a mídia jornalística ignora preceitos constitucionais básicos de privacidade na identificação de testemunhas. Na mesma publicação, a jornalista também questiona se a cobertura midiática brasileira das ações de facções criminosas acaba por reforçar uma “cultura de violência” nacional e potencializar a capacidade de barganha do crime organizado aos poderes institucionais.

Nesse sentido, é relevante lembrar que tratativas foram feitas pelo PCC ao longo dos anos, mas sobretudo no início dos anos 2000, em realizar um contato direto com certos canais comunicacionais e figuras de mídia. A utilização dos meios de comunicação pelo grupo no processo de expansão e consolidação deles como força política e social não deve de modo algum ser ignorada. A prática de sequestros de repórteres, por exemplo, no qual se destaca o de Guilherme Portanova em agosto de 2006 (referenciar), foi uma das primeiras estratégias testadas pela organização, no ímpeto de propagação midiática de seu manifesto. O uso de canais oficiais para comunicação de divulgação de demandas e reivindicações demonstrou grande efetividade neste período, tendo ocorrido inclusive em tempo real durante as rebeliões carcerárias de 2001.

Analisando o tema mais a fundo, é necessário nos debruçarmos sobre as complexidades da opinião pública quanto à atuação de organizações criminosas e da resposta dos corpos nacionais de segurança pública à elas. É natural que uma sociedade que experimenta índices de violência tão altos quanto a brasileira, com uma das maiores taxas de homicídio do mundo segundo a UNODC, com 21,3 em 2021, terá um posicionamento popular deveras diferente da do Japão, que registrou no mesmo ano uma taxa de 0,2. Tais índices, ademais, são, em certa medida, importante testemunho da taxa de violência pública atribuída ao crime organizado. Em 2016, uma pesquisa realizada pelo “Fórum Brasileiro de Segurança Pública” relatou que 57% dos brasileiros concordavam com a frase “*Bandido bom é bandido morto*”, demonstrando que uma mentalidade mais explicitamente punitivista é fortemente presente na consciência pública brasileira, algo que embora possa ser de fato potencializado pela mídia e sua comoditização da violência, possui também raízes na violência em si e na falta de ação efetiva do Estado em combatê-la. Ainda assim, é importante ressaltar que não se pode tirar conclusões definitivas sobre as nuances e complexidades do pensamento de toda uma nação a partir de apenas uma fonte de dados, um estudo conduzido no Rio de Janeiro pela Universidade Cândido Mendes relatou uma concordância de apenas 37% dos entrevistados com a mesma frase. Além disso, a mesma pesquisa demonstrou que 62% acreditam que a polícia municipal mata demais e 61% que, se dada a oportunidade entre prender e matar, a polícia deve dar preferência à prisão. Em uma demonstração de como a opinião pública não pode ser meramente encarada como binária ou de fácil compreensão, dos 40% que simultaneamente rejeitaram a frase “*bandido bom é bandido morto*”, a “*pena de morte*” e “*linchamentos públicos*”, 68% concordaram que “*direitos humanos atrapalham o combate ao crime*” e 51% apoiaram a

ideia de que “aqueles que defendem direitos humanos estão apenas defendendo criminosos”.

Um último ponto que chama atenção na cobertura midiática brasileira em relação ao PCC é o papel desta na construção de uma dita “estética do crime”. Gabriel Feltran (2018) sugere que, no Brasil, em geral o crime organizado como um todo bebe muito do típico imagético de facções cariocas, que se destacam, entre outros elementos, pela exibição de armas, pela maior publicização de suas atividades, pela presença massiva de jovens e pelo envolvimento em ações de maior visibilidade. O PCC, por vezes, vem a ser confundido com esse mesmo estereótipo, mas o mesmo não condiz com o que se imagina do integrante genérico de um irmão em comunidades. Nestas, membros da organização são em geral imaginados como pessoas que não possuem uma estética definida, que atuam de forma mais sigilosa, que não demonstram poder de fogo abertamente, que buscam resolver problemas inicialmente por meio do diálogo. Há uma noção de que os integrantes do PCC têm uma conduta esperada, mas não uma aparência definida.

Ao nos referirmos à cobertura midiática japonesa, o cenário naturalmente já expõe notáveis diferenças, mais uma vez como resultante das relações sócio-culturais que cada país desenvolveu ao longo de seus processos históricos com suas organizações criminosas nacionais. No caso japonês, dois pontos podem ser destacados quando analisando esta relação, o primeiro se refere a como a percepção da Yakuza como um “mal necessário”, que se manteve até a década de 1990 devido a sua larga penetração em diferentes setores econômicos e institucionais da sociedade, contribuíram para uma cobertura historicamente mais branda quando comparada à brasileira; e a segunda se refere às conexões da própria Yakuza dentro do mercado de entretenimento e de mídia no país. O relacionamento da Yakuza com o “establishment” midiático japonês é fato amplamente conhecido. Jake Adelstein (2012), repórter criminal para o Yomiuri Shimbun, chegou a afirmar que a organização exerce controle sobre a indústria de entretenimento japonesa desde o fim da Segunda Guerra Mundial.

Apesar do reconhecimento explícito destas conexões, que se mostram presentes na TV, através de alguns dos atores mais conhecidos do país, passando por grupos musicais e chegando até às raízes em agências de talento, poucas medidas são tomadas no sentido prático para combater este fato. Embora escândalos envolvendo celebridades e a Yakuza tenham levado ao estabelecimento de leis e medidas judiciais para coibir o recebimento de ganhos financeiros advindos dela, tal como a contratação de seus serviços, elas não são efetivamente aplicadas.

No artigo de Mark Shilling (2012) para a Variety no qual é detalhada esta relação, um repórter veterano não identificado de um grande jornal nacional relata que a atuação dos *Boryokudan* (traduzindo literalmente para “grupo de grande/grave poder”, mas mais adequadamente para “organização criminosas”) é percebida socialmente como um “mal necessário”, funcionando na esfera empresarial como uma espécie de “polícia privada”, de modo relativamente semelhante às milícias brasileiras.

Em vista do entrelaçamento entre o grupo e a mídia, Adelstein (*apud* Shilling, 2012) chama atenção ao fato de que reformas de combate à Yakuza foram sim promovidas pelos grupos de mídia, mas que as mesmas atuavam meramente como “cosméticas”, evitando confrontamentos diretos com o

grupo e se limitando à retirada de material relacionado à Yakuza de comercialização, tais como livros e filmes sobre a organização, o que também levantou protestos de escritores, diretores e jornalistas acerca de violações da liberdade de expressão e imprensa.

A complexidade da constituição de uma percepção social relativamente positiva em relação à Yakuza se assevera ainda mais quando sobrepomos a já exposta relação entre o grupo, a mídia e organismos socioestatais, à construção de uma estética que envolve mistério e admiração. O longo histórico do grupo é um fator que por si só abre espaço para uma grande evolução da percepção da sociedade em relação ao mesmo, além de ajudar a consolidá-lo no imaginário popular a um nível multigeracional, se estabelecendo como um elemento nacional amplo. Soma-se a isso o papel desempenhado por elementos como o *bushido* e o *ninjo*, sistemas de valores morais de grande peso social; a realização de obras de caridade por parte do grupo; a relação desta com o Estado; e a ritualização que envolve as ações da organização e tem-se a formação de uma ideia compartilhada em relação à Yakuza que concede a esta um lugar específico no imaginário popular. Nesse sentido, a imagem padrão do membro do grupo não é exatamente a de uma figura amedrontadora. Essa ideia encontra seu ápice na confecção e na distribuição de revistas “de fãs”, mídias físicas que divulgam histórias inspiradas no grupo e seus membros, curiosidades entre outros conteúdos como filmes, séries e jogos que contribuem não só para uma normalização de sua presença social, mas também para uma romantização de suas ações. Estes, ainda que não neguem a natureza ilegal da Yakuza, a apresentam de forma relativamente positiva: há a divulgação de representações que elevam o grupo a um patamar de organização lendária, diferenciando-a categoricamente de grupos criminais comuns, que não possuem a mesma “aura” de respeitabilidade, status e mesmo identificação cultural.

VII. CONCLUSÃO

Através da pesquisa observa-se que a performance afetiva é um elemento chave para instrumentalizar o processo de legitimação social, e de subordinação ao crime organizado.

Do fatídico campeonato de futebol no CCTT até um simples *debate* nos centros periféricos do interior de São Paulo, o Primeiro Comando da Capital, manuseia a história comum de indivíduos “abandonados” pelo Estado para revolucionar as dores, abusos, privações, e violência. Cria-se então uma narrativa alternativa ao sofrimento experienciado, no qual o caminho seria cimentado pelo Comando. Dessa forma, os afetos são articulados em todos os níveis de organização do 15.3.3, do seu estatuto a gritos em celas de RDDs; a subordinação à organização ultrapassa o mero poder do PCC, são aos afetos que ela (re)produz que atendem o chamado da população. E no vácuo do sistema, ou na sua presença opressora, rompe-se o pacto de legitimidade e confiança com o Estado, abre-se espaço para o Comando.

Na Yakuza, o movimento contrário acontece, já que o Estado, outrora legitimador de braços do grupo, cria meios para a exclusão de um crime organizado ao reforçar a segurança e criar leis de combate direto ao crime. E, ainda que este movimento ignore qualquer apoio já realizado pela organização no passado, foi efetivo para que mudasse o imaginário social, pois houve um cumprimento das promessas

feitas pela autoridade, neste caso, estatal. A população já não confia mais nas mobilizações do crime organizado, e, por isso, ele enfraquece. É desta forma que a organização criminosa secular que algum dia teve relevância para a população japonesa, se rompe a ponto de, em algum momento, deixar de existir.

Ademais, a relação entre os códigos de conduta e a sociedade é fundamental para entender as dinâmicas e percepções em torno de grupos como a Yakuza e o PCC. Ambos baseiam sua identidade em códigos de conduta que possuem embasamentos “morais”. Enquanto o PCC se apoia em um estatuto interno, a Yakuza incorpora princípios como o *bushido* e o *ninjo*, que historicamente têm sido respeitados e admirados pela sociedade japonesa. Essa distinção é crucial, já que apenas a Yakuza se alinha a códigos de conduta que são reconhecidos e valorizados pela sociedade em geral, e não apenas por aqueles que estão dentro do grupo ou diretamente envolvidos com ele.

Em contrapartida ao PCC, a Yakuza, em certos momentos, desfrutou, ainda que de forma tímida, de uma legitimação política. O Estado japonês reconheceu oficialmente organizações que eram sabidamente afiliadas ao grupo, principalmente através de sindicatos. Esse reconhecimento institucional, ainda que atualmente tenha começado a ser desmobilizado pelo próprio Estado, contribuiu para a consolidação da presença política da Yakuza, diferentemente do PCC, que permanece à margem do reconhecimento político formal.

Uma diferença notável entre a Yakuza e o PCC é a maneira como são percebidos pelo imaginário popular. Enquanto a Yakuza é frequentemente romantizada e mistificada, o PCC é visto de forma mais direta e muitas vezes associado apenas à violência e ao crime. Essa percepção divergente tem suas raízes na cultura e na história de cada sociedade, contribuindo para a construção de imagens distintas em torno desses grupos.

Finalmente, a Yakuza também se destaca pelo envolvimento em ações sociais que têm maior repercussão pública, o que influencia na forma como a sociedade em geral concebe o grupo. Essas ações sociais, apesar de coexistirem com atividades criminosas, proporcionam uma visão mais plural da Yakuza, combinando aspectos negativos com supostos aspectos “positivos” de sua presença na sociedade.

VIII. CONTRIBUIÇÕES DOS AUTORES

Danielle Makio: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Alice Dandára Frazão dos Santos: Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Thais Yumi Nakai Dos Santos: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

Vitor Antonio Frutuoso Paes: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito.

REFERÊNCIAS

- Ahmed, Sara. 2010. *The Cultural Politics of Emotion*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Anderson, Benedict. 2008. *Comunidades imaginadas: reflexões sobre a origem e a difusão do nacionalismo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Arendt, Hannah. 2013. *Origens do totalitarismo: antissemitismo, imperialismo, totalitarismo*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Árnason, Kristinn. 2014. Yakuza: History of the Yakuza. Trabalho de Conclusão de Curso, *Háskóli Íslands* <http://hdl.handle.net/1946/18070>.
- Baradel, Martina. 2023. Yakuza battle Chinese gangs for control of Japan's criminal underworld. *The Conversation*. <https://theconversation.com/yakuza-battle-chinese-gangs-for-control-of-japans-criminal-underworld-197718>.
- Biondi, Karina. 2017. Prison Violence, Prison Justice: The Rise of Brazil's PCC: Could the Origins and Code of Ethics of São Paulo's Largest Prison Gang Offer a New Way to Think about Prison Security Policy in Brazil? *NACLA Report on the Americas*: vol. 49, n. 3, pp. 341-346. <https://doi.org/10.1080/10714839.2017.1373963>.
- Butler, Judith. 2004. *Precarious Life: The Power of Mourning and Violence*. London: Verso.
- Chou, Tau. 2012. Meeting Japan's yakuza | Features. *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/features/2012/8/23/meeting-japans-yakuza>.
- Dias, Camila C. 2011. Da pulverização ao monopólio da violência: expansão e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no sistema carcerário paulista. *Revista Brasileira de Ciências Sociais*: vol. 17, n. 48 <https://doi.org/10.1590/S0102-69092002000100017>.
- Edkins, Jenny. 2003. *Trauma and the Memory of Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Estatuto do PCC — Primeiro Comando da Capital 1997. n.d. *Primeiro Comando da Capital Facção PCC 1533*. Último acesso 30 março, 2024. https://faccapcc1533primeirocomandodacapital.org/regimentos/estatuto_faccapcc_1533_1997_primeiro_comando_da_capital.
- Estatuto do Primeiro Comando da Capital — Facção PCC 1533. n.d. *Primeiro Comando da Capital Facção PCC 1533*. Último acesso 30 março, 2024. Disponível em: https://faccapcc1533primeirocomandodacapital.org/regimentos/estatuto_do_primeiro_comando_da_capital_faccapcc_1533/
- Fanon, Frantz. 2022. *Os condenados da terra*. São Paulo: Schwarcz-Companhia das Letras.
- Feltran, Gabriel de S. 2018. *Irmãos: uma história do PCC*. São Paulo: Companhia das Letras.
- Fisher, Eliza. 2012. From Outcasts to Overlords: The Legitimation of the Yakuza in Japanese Society. *The Undergraduate Journal of Social Studies*: vol. 03, n. 02. [https://wescholar.wesleyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=ujs](https://web.archive.org/web/20180517062850id_/https://wescholar.wesleyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=ujs)
- Hard-Up Yakuza Struggle to Earn a Living. 2017. *nippon.com*. <https://www.nippon.com/en/features/c04202/>.
- Henrique, Alfredo; Resk, Felipe. 2023. PCC completa 30 anos com exército de 100 mil a serviço do tráfico. *Metrópoles*. <https://www.metropoles.com/materias-especiais/pcc-completa-30-anos-com-exercito-de-100-mil-a-servico-do-trafico>.
- Hirata, Daniel V.; Grillo, Carolina C. 2019. Movement and Death: Illicit Drug Markets in the Cities of São Paulo and Rio De Janeiro. *Journal of Illicit Economies and Development* : vol. 1, n. 2, pp. 122-133. 10.31389/jied.26.
- Hutchison Emma. 2016. *Affective Communities in World Politics*. Cambridge: Collective Emotions after Trauma.
- Lemgruber, Julita; Musumeci, Leonarda. 2017. Not all Brazilians believe that criminals have no rights, but a startling number do. *The Conversation*: April 20. <https://theconversation.com/not-all-brazilians-believe-that-criminals-have-no-rights-but-a-startling-number-do-75987>.
- Mercer, Jonathan. 2006. Human Nature and the First Image: Emotion in International Politics. *Journal of International Relations and Development*: vol. 9, pp. 288–303.
- PCC: poder secreto. 2022. Direção: Joel Zito Araújo. Produção: Warner Bros. Discovery e Boutique Filmes. São Paulo: HBO Max.
- Pettit, Philip. 2012. *On the People's Terms*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rawls, John. 1993. *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press.
- Ripstein, Arthur. 2004. Authority and Coercion. *Philosophy and Public Affairs*: vol. 32, n. 1, pp. 2–35.
- Ross, Andrew. 2006. Coming in from the Cold: Constructivism and Emotions. *European Journal of International Relations*: vol. 12, n. 2, pp. 197–222.
- Schilling, Mark. 2012. Yakuza intractable in Japan showbiz. *Variety*: February 18. <https://variety.com/2012/tv/news/yakuza-intractable-in-japan-showbiz-1118050435/>.
- Silva, Ivan Luis da. 2007. Crime organizado: caracterização criminológica e jurídica. *Revista dos Tribunais*: vol. 96, n. 861, p. 455-484.
- Terço, Tamara. 2017. Massacre nos presídios e o reforço da mídia à cultura da violência. *Carta Capital*. <https://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/massacre-nos-presidios-e-o-reforco-da-midia-a-cultura-da-violencia-1/>
- Verovsek, Peter J. 2020. Integration after totalitarianism: Arendt and Habermas on the postwar imperatives of memory. *Journal of International Political Theory*: vol.16, n.1.
- Virk, Kameron. 2019. Tattoos in Japan: Why they're so tied to the yakuza. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/newsbeat-49768799>.
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. Talcott Parsons (ed.), New York: Free Press.

Wirth, Werner; Schramm, Holger. 2005. Media and Emotions. *Communication Research Trends*: vol. 24, n. 03, pp. 3-39.